

Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo...

Desde 1988, un espacio de pluralidad e intercambio

**LA RUTA Y LA FRANJA CADA
VEZ SE PARECE A UN
VERDADERO CINTURÓN**

POR JOSÉ IGNACIO AGOSTINI

China no solo es el primer socio comercial de Chile desde hace casi dos décadas, sino que ha ido creando una red diplomática sólida en la región. Entre 2012 y 2019, elevó sus lazos con siete Países Latinoamericanos al rango de “Asociación Estratégica Integral”. La lista incluye a Brasil, México, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y, desde 2016, Chile.

Hoy, el gigante asiático se lleva el 34% de todo el intercambio comercial de Chile. Incluso puede advertirse que en el 2025, el flujo bilateral alcanzó los 66.555 Millones de Dólares. No es casualidad: mientras Estados Unidos miró hacia otros frentes durante largos años luego de la caída del muro de Berlín, China afianzó su presencia con hechos.

Las autoridades chilenas lo reconocen abiertamente. En 2023, la entonces canciller Antonia Urrejola lo planteó sin rodeos:

“Nuestro país ha sostenido un consistente e irrevocable proceso de posicionamiento e integración con la región de Asia Pacífico, como parte de una estrategia y política de Estado.”

Y agregó que desde allí esperan seguir avanzando con una visión de desarrollo económico inclusivo y sustentable. Parece ser esta la visión mantenida por la Administración Chilena, al menos con Boric en la Presidencia.

La inversión extranjera directa desde China no para de crecer. Ya suma unos 19.000 Millones de Dólares.

Los sectores que más atraen ese capital son minería, energía, infraestructura, innovación y tecnología. Pero también aparecen oportunidades en alimentación, salud y electromovilidad.

En energía, hay compromisos concretos: cooperación en energías limpias, mejoras en la transmisión, fomento de vehículos eléctricos e intercambio tecnológico en hidrógeno verde.

En cuanto al comercio, la lista de productos chilenos más demandados por el gigante asiático el año pasado es larga y variada. Incluye: cobre, cátodos de cobre, cerezas frescas, celulosa, carbonato de litio, hierro, yodo, ciruelas frescas, salmónidos, harina de pescado, sulfato de litio, carne de cerdo, servicios, uvas, metanol y algas.

En definitiva, la matriz productiva chilena sigue mostrando una economía primarizada, con escaso valor agregado en sus exportaciones. A pesar de ello, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) se consolidaron como el principal segmento exportador del país, representando el 52,6% del total. Las grandes compañías, por su parte, alcanzaron el 38,1%. Según destacó el Estado chileno, 1 de cada 8 puestos de trabajo dependientes en Chile es generado por empresas exportadoras.

En este contexto, la cumbre de APEC 2025 dejó otro dato revelador. Las próximas sedes latinoamericanas serán México (2028), Chile

(2032) y Perú (2034). El entonces canciller chileno, Alberto van Klaveren, lo resumió así:

“Para Chile no es un tema menor participar en APEC. Solo hay tres países latinoamericanos que están presentes y todos los presidentes de Chile, desde que se creó, han participado en su cumbre.”

Mientras tanto, la 10ma. versión de “Chile Week China 2025” – organizada junto a ProChile— visitó por primera vez Tianjin y Chongqing, además de repetir en Shenzhen y Shanghái. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, celebró la sintonía:

“Con China tenemos una relación consolidada, con un alto nivel de integración económica, que se sustenta en el respeto y la confianza mutua. Chile se proyecta como un socio estratégico, abierto al mundo.”

La delegación estuvo compuesta por gremios exportadores y 26 empresas chilenas de agroalimentos, vino, pisco, productos del mar y servicios. Participaron en rondas de negocios organizadas por las oficinas de ProChile (fomento de la marca Chile en el exterior).

La presencia china también se nota en los foros multilaterales. Chile ha asistido a tres ediciones del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, con la presencia de los presidentes Michelle Bachelet (2017), Sebastián Piñera (2019) y Gabriel Boric (2023). A eso se suman acuerdos concretos: el Tratado de Libre Comercio (2006), su protocolo de modificación (2019) y el Acuerdo de Inversiones con Hong Kong (2019).

Incluso en el plano de la defensa, la influencia china se deja sentir. La presencia de sus buques pesqueros es inocultable: no solo se padece en el Mar Argentino, del lado del Atlántico, sino también frente a la costa chilena.

En julio de 2025, el Ministerio de Defensa de Chile aprobó la Política Nacional de Construcción Naval (PNCCN), durante la administración del izquierdista Boric, cuyo objetivo es dotar a la Armada de capacidades locales, reducir las dependencias externas y fortalecer la disuasión. Entre sus ejes estratégicos figuran la modernización de los astilleros –con Asmar a la cabeza–, la investigación y el desarrollo, la integración a cadenas globales, la

construcción de buques ecoeficientes y el fomento de las exportaciones.

China tiene una reputación consolidada como astillero mundial. Cabe preguntarse, entonces: ¿se producirán acuerdos de transferencia tecnológica entre ambos países en este ámbito?

Pero quizás el caso más revelador de esa presencia consolidada ocurrió entre mayo y septiembre de 2025. La estatal Asmar brindó apoyo logístico en Talcahuano a dos buques pesqueros chinos, el Fu Yuan Yu 7871 y el Fu Yuan Yu 7872. Ambos están en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violencia, trabajos forzados y pesca ilegal. El hecho encendió alarmas sobre la sobrepesca y malas prácticas laborales, pero sobre todo dejó en evidencia algo incómodo para Washington: China ya está tan metida en Chile que ni siquiera las sanciones de EE.UU. logran frenar su avance.

COLUMNA DE OPINIÓN

La geografía digital de América Latina está experimentando un cambio estructural. Chile y Brasil se han consolidado como los puntos críticos para la conectividad y el procesamiento de datos en la región, impulsados por inversiones masivas en cables submarinos y centros de datos de hiperescala que redefinen la relación comercial con Asia y Estados Unidos.

Un tema importante en explicitar es la conectividad en el Pacífico: El Cable Humboldt. Tras años de negociaciones, el gobierno de Chile – a través de la agencia Desarrollo País^[1] – y Google han formalizado el Cable Humboldt. Con una extensión de 14.800 kilómetros, esta infraestructura conectará Valparaíso con Sídney (Australia), convirtiéndose en la primera ruta de fibra óptica directa entre Sudamérica y Oceanía^[2].

Aunque originalmente se consideró una ruta hacia Hong Kong liderada por capitales chinos (China Mobile International de filial en Londres)^[3], las presiones geopolíticas y de seguridad digital de Estados Unidos **pausaron** el proyecto a favor del eje occidental^[4]. Según reportes de Reuters^[5] y El País^[6], el cable Humboldt comenzará a operar a fines de 2026 y finalizará para el 2027,

asegurando una transferencia de datos más rápida y soberana para el Cono Sur sin depender exclusivamente de los nodos en América del Norte (AWS Amazon, Alphabet, Orange, entre otros)^[7].

Por su parte, los Centros de Datos para su almacenamiento, procesamiento y gestión son centrales en la economía de los próximos años, especialmente en Brasil: El eje Eldorado-Ceará (Brasil)^[8].

Brasil lidera la capacidad de procesamiento con dos proyectos de gran escala:

Primero, el Data Center de ByteDance (TikTok): Ubicado en la Zona de Procesamiento de Exportación (ZPE) de Pecém, Ceará, (región nordeste de Brasil) este complejo de 200 MW es construido por la empresa brasileña Omnia^[9] Con una inversión proyectada de R\$ 200.000 millones (~U\$S 40.000 millones), el sitio servirá para alojar y procesar los datos de los 131 millones de usuarios brasileños de la plataforma, cumpliendo con la legislación local de protección de datos (L.G.P.D.)^[10].

Segundo, el *AI City* de Scala Data Centers: En Eldorado do Sul (región sur de Brasil), se desarrolla un distrito industrial enfocado en Inteligencia Artificial. Con una inversión inicial de R\$ 3.000 millones (~U\$S 580 millones), busca centralizar el procesamiento avanzado en el sur del país, a pesar de los desafíos de licenciamiento ambiental tras las recientes inundaciones en la zona^[11].

Ahora bien, la ofensiva financiera de TikTok en Brasil es muy destacable. Más allá del entretenimiento, ByteDance busca transformar a TikTok en una entidad financiera. Según información filtrada en los medios, el 31 de marzo Ejecutivos de ByteDance se reunieron con el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, en Brasilia, y concertaron una agenda pública, por el cual la empresa solicitó licencias de Institución de Pago (IP) y de Sociedad de Crédito Directo (SCD).

Esta estrategia le permitiría gestionar pagos propios (*TikTok Pay*) y otorgar créditos a usuarios y comerciantes de su marketplace (*TikTok Shop*) utilizando capital propio. Al entrar en el sector financiero, TikTok compite directamente con *Mercadopago* de Mercado Libre y *Shopee* de Singapur, apalancándose en una tasa de comisión del 6% (más R\$ 4 por ítem, menos de 1 dólar) para atraer a vendedores que

buscan alternativas a las crecientes tarifas de los operadores tradicionales.

Con todo, la Energía y las alianzas estratégicas constituyen áreas imprescindibles para el desarrollo de estos proyectos millonarios. En otras palabras, la infraestructura energética es una pieza clave. ByteDance ha firmado un contrato de suministro de energía 100% renovable con la empresa Casa dos Ventos (<https://casadosventos.com.br/>). Este acuerdo garantiza que la operación de hiperescala en Ceará sea sostenible, utilizando la matriz eólica y solar del noreste brasileño. Esta base tecnológica y energética posiciona a Brasil como un socio preferente para otros gigantes chinos como Huawei y Alibaba, que requieren infraestructuras robustas para expandir sus servicios de nube en la región.

Quizás, dentro de no mucho tiempo, los consumidores brasileños terminen inmersos en un ecosistema de consumo tan integrado como el que hoy ya navegan los usuarios de la República Popular China con WeChat Pay y Alipay. Sería, sin duda, un salto hacia la modernidad y la comodidad financiera. Pero la gran incógnita sigue abierta: ¿ese futuro prometedor traerá consigo más autonomía para las personas o, por el contrario, nuevas formas de dependencia tecnológica y económica? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.

[1] <https://desarrollopais.cl/proyectos/humboldt/#:~:text=Aumentar%20la%20capacidad%20y%20mejorar%20la%20internet%20de%20las%20cosas.>

[2] <https://www.gob.cl/noticias/que-es-cable-humboldt-de-google-que-unira-sudamerica-oceania/>

[3] ~20.000 km de distancia.

[4] La noble administración del ejecutivo nacional de Chile no ha presentado un rotundo rechazo al proyecto.
<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/03/25/canciller-confirma-que-proyecto-de-cable-chino-sigue-en-evaluacion-y-defiende-neutralidad-del-gobierno.shtml>

^[5]<https://www.reuters.com/world/americas/google-chile-sign-agreement-deploy-trans-pacific-submarine-cable-2025-06-04/#:~:text=Cristian%20Ramos%2C%20head%20of%20telecommunications,scheduled%20for%20deployment%20next%20year.>

^[6]<https://elpais.com/chile/2026-03-03/humboldt-el-otro-cable-submarino-que-se-construye-en-chile-y-que-no-incomoda-a-trump.html#:~:text=Humboldt%2C%20el%20otro%20cable%20submarino,a%20Trump%20%7C%20EL%20PA%20C3%8DS%20Chile>

^[7] Apoyo favorable de las siguientes universidades chilenas: Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago, véase:

[https://www.usach.cl/cable-submarino-humboldt-las-ventajas-traera-la-conexion-fibra-optica-entre-chile-asia-y-oceania.](https://www.usach.cl/cable-submarino-humboldt-las-ventajas-traera-la-conexion-fibra-optica-entre-chile-asia-y-oceania)

Universidad Técnica Federico Santa María (USM), véase:

[https://www.usach.cl/cable-submarino-humboldt-las-ventajas-traera-la-conexion-fibra-optica-entre-chile-asia-y-oceania.](https://www.usach.cl/cable-submarino-humboldt-las-ventajas-traera-la-conexion-fibra-optica-entre-chile-asia-y-oceania)

Universidad Andrés Bello, véase:

<https://postgrado.unab.cl/noticias/cable-humboldt-solucion-a-la-brecha-digital/> .Sobre los beneficios aportados por la Secretaria de

Comunicaciones de Chile de la administración de Boric en el 2022, puede verse:

https://www.caf.com/media/3682697/ppt_webinar_subtel_vfinal.pdf

^[8]<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-09/governo-lanca-regime-especial-para-atrair-datacenters#:~:text=Governo%20lan%C3%A7a%20regime%20especial%20para%20atrair%20datacenters%20%7C%20Ag%C3%Aancia%20Brasil>

^[9] <https://omniadc.com/pt/>

^[10]<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2025-12/presidente-lula-anuncia-construcao-de-data-center-do-tiktok-no-ceara#:~:text=Presidente%20Lula%20anuncia%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de,TikTok%20no%20Cear%C3%A1%20%7C%20Radioag%C3%Aancia%20Nacional>

^[11]<http://estado.rs.gov.br/governo-do-estado-scala-data-centers-e-eldorado-do-sul-assinam-protocolo-de-intencoes-de-projeto-de-infraestrutura-digital>

Deja un comentario

[Desde Rosario, por Argentina y para el Mundo...](#), [Esta web funciona gracias a WordPress.com](#).